

Apesar de ser canhoto, eu fiz direito

Apesar de ser canhoto, eu fiz direito

ARTIGO PARA AVALIAÇÃO – REVISÃO CEGA

A identidade do Autor foi omitida para garantir a imparcialidade da avaliação por pares.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20314867>

RESUMO

O presente ensaio articula experiência pessoal e reflexão teórica para analisar criticamente a formação e a atuação do direito moderno a partir de marcadores de gênero, sexualidade e colonialidade. Partindo de vivências enquanto sujeito dissidente inserido no campo jurídico, o texto situa a dimensão autobiográfica como lugar epistemológico, e não apenas como prólogo expressivo, para evidenciar como o direito não apenas reconhece sujeitos, mas também os produz e hierarquiza, reiterando padrões androcêntricos, heteronormativos e coloniais. Dialogando com Judith Butler, Michel Foucault, Catharine MacKinnon, Aníbal Quijano, Maria Lugones, Lélia Gonzalez e Gayatri Spivak, argumenta-se que a pretensa neutralidade jurídica oculta a universalização de uma experiência específica: masculina, branca, heterossexual e burguesa. No contexto brasileiro, analisa-se o papel do Supremo Tribunal Federal na efetivação de direitos de minorias sexuais e de gênero, em contraste com a omissão sistemática do Poder Legislativo, evidenciando tensões entre democracia majoritária, constitucionalismo contramajoritário e reconhecimento. Por fim, sustenta-se que a presença de vozes dissidentes no campo jurídico constitui disputa epistemológica sobre quem pode produzir direito.

RECEBIDO

2026, abr. 30

APROVADO

2026, maio 20

PUBLICADO

2026, maio 20

IDENTIFICAÇÃO

REVISÃO CEGA. Apesar de ser canhoto, eu fiz direito. *Entreparágrafos* (Artigo em Avaliação), 2026.

PALAVRAS-CHAVE: direito; gênero; sexualidade; colonialidade; teoria queer

Apesar de ser canhoto, eu fiz direito

“Gente é pra brilhar
Não pra morrer de fome”

aetano Veloso

C Iniciei minha graduação em Direito em 2019, na única faculdade da minha cidade. Na verdade, uma fundação de valores católicos. Tem até um grupo de oração e devoção à Nossa Senhora de Fátima. No começo de minha formação, na esperança de ser o primeiro de minha casa a ter um diploma de ensino superior, eu estava empolgado.

Essa empolgação durou pouco. Quando comecei a estudar, eu trabalhava em uma loja de roupas. Trabalhei como vendedor por quase dez anos. Nas ruas, as mulheres queriam marcar horário no meu salão para fazer o cabelo.

Nunca tive salão, tampouco interesse em fazer cabelo de dondocas metidas a besta. Mas eu passava essa imagem de homem gay entendedor de cabelos e químicas. Veio a pandemia, perdi o emprego e veio aí a busca por fazer um estágio, na tentativa de me dissociar do comércio e dos cabelos.

Bati em várias portas. Nenhuma se abriu. Uma se, abriu, e nesse lugar, fui tratado como incapaz de exercer qualquer função. Na primeira oportunidade, me colocaram em um arquivo empoeirado, cujo trabalho estava acumulado havia meses. Foi ali, sentado entre processos sem capa e pastas

mofadas, que entendi alguma coisa importante sobre o Direito que ainda não conseguia formular.

Mais uma vez eu via a minha existência e meu trabalho serem reduzidos à minha sexualidade. Não me deram autos para ler, nem petições para esboçar, nem audiências para acompanhar. Me deram o arquivo. O arquivo é o lugar do que o sistema não quer mais ver, mas também não pode jogar fora. Eu, organizando processos esquecidos, era também processo esquecido.

Apareceu, então, a indicação para um estágio em órgão público. Logo um conhecido tratou de avisar que eu era subversivo demais, crítico demais. A porta se fechou antes de abrir.

Pouco a pouco, fui descobrindo a cara do Direito. Não a cara dos códigos, que eu já decorava. A cara mesmo: quem entra, quem fala, quem é ouvido, quem decide. Quem é o sujeito de direito que os meus livros descreviam. E quem é o sujeito que cabia naquele arquivo.

O que eu vi no arquivo não era acidente. Não era um chefe ruim ou uma cidade pequena demais. Era o Direito funcionando como sempre funcionou: separando quem pode falar de quem organiza as pastas. O que escrevo aqui parte do arquivo, não da biblioteca. A experiência é o lugar de onde olho pro Direito de volta.

O sujeito de direito não existe antes do Direito.. É o Direito que o inventa, e ao inventar um, descarta outro (Butler, 2003). O Direito precisa de um exterior para funcionar, precisa de alguém que não caiba, para que o sujeito que cabe pareça natural.. O estagiário no arquivo é esse exterior. A

travesti na fila do cartório é esse exterior. O corpo que não cabe é o que faz o corpo que cabe parecer certo.

O Direito é androcêntrico. Foi pensado a partir de um sujeito específico: homem, branco, heterossexual, burguês. Esse sujeito se apresentou como universal e projetou o mundo à sua imagem e semelhança. A mulher, nessa lógica, foi definida pelo mesmo padrão: branca, burguesa, heterossexual. As outras mulheres ficaram fora da palavra mulher. Os outros homens ficaram fora da palavra homem. O ponto de vista do Direito não é neutro nem objetivo, é o ponto de vista do homem que se imagina neutro (MacKinnon, 1989). Toda vez que o Direito diz razoável, está dizendo aquilo que um homem daquele tipo acharia razoável. É por isso que a bicha no arquivo não parece injustiça. Parece alocação técnica. Parece que o estagiário foi colocado onde cabia. Essa neutralidade tem história. O casal legítimo e reprodutor passou a ditar a norma, e tudo que escapa dele foi colocado em posições subalternas (Foucault, 1988).

Essa construção androcêntrica também é colonial. As hierarquias que organizam o Direito moderno foram forjadas no colonialismo e sobrevivem nas instituições, no direito e, na linguagem (Quijano, 2005). O gênero binário e hierárquico é, ele próprio, uma tecnologia colonial: antes da invasão europeia, povos originários organizavam relações entre corpos de formas que não cabiam no par macho e fêmea (Lugones, 2019). A colonização impôs esse par. Impôs também a heterossexualidade como regime. No Brasil, a mulher negra foi historicamente

silenciada tanto na condição de mulher quanto na condição de negra, ocupando o lugar que Gonzalez (2020) chamou de "mucama permitida": a da prestação de bens e serviços, a do trabalho que sustenta a casa-grande sem jamais pertencer a ela. Quando o Direito brasileiro fala em "mulher" ou em "homossexual" sem qualificar de que corpo se trata, reproduz o apagamento que Gonzalez (2020) denunciava nos anos oitenta. A bicha preta de interior não é o mesmo sujeito que o homem gay branco da capital. O Direito finge que sim.

No Brasil, esse Direito androcêntrico e colonial aparece em todo lugar para quem está disposto a olhar.

A união homoafetiva foi reconhecida em 2011, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADPF 132 e da ADI 4277 (Brasil, 2011a; Brasil, 2011b). O tribunal deu interpretação conforme à Constituição ao artigo 1.723 do Código Civil, estendendo a casais do mesmo sexo o regime da união estável. A decisão foi unânime e teve efeito vinculante. Veio do STF, não do Congresso. A Constituição de 1988 já previa dignidade e vedação à discriminação. O Legislativo levou vinte e três anos para não regulamentar o que já estava lá.

Em 2018, de novo o STF, na ADI 4275 (Brasil, 2018), reconheceu o direito à autodeclaração de gênero independentemente de cirurgia ou laudo médico. Até então, o Estado condicionava a identidade de gênero à intervenção médica: só era mulher trans quem passasse pelo bisturi e pelo diagnóstico. O STF afirmou que identidade de gênero é

manifestação da personalidade. O Estado reconhece, não constitui. Essa diferença é tudo.

Em 2019, na ADO 26 e no MI 4733 (Brasil, 2019a; Brasil, 2019b), o tribunal enquadrou a LGBTfobia na Lei do Racismo, declarando omissão inconstitucional do Congresso Nacional. O projeto de lei que criminalizava a homofobia tramitava desde o início dos anos 2000. Nunca foi votado. O STF não legislou. Constatou que o Congresso se recusava a fazê-lo e preencheu o vazio, até que lei específica fosse editada. Até hoje, não foi.

A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, só teve aplicação consolidada às mulheres trans em um precedente nacional dezesseis anos depois, quando a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.977.124/SP (Brasil, 2022), firmou o entendimento de que a proteção da lei se aplica com base no gênero, não no sexo biológico. Antes disso, decisões isoladas de tribunais estaduais já haviam reconhecido medidas protetivas a mulheres trans, mas sem consolidação nacional. O intervalo entre a lei e o reconhecimento efetivo diz mais sobre o direito do que qualquer doutrina.

Essas decisões são sintomas, não vitórias. Cada uma delas revela o mesmo mecanismo: o Legislativo se omite, a sociedade civil resiste por décadas, o Judiciário é provocado e, enfim institui. O reconhecimento não nasce da vontade do tribunal. Nasce da impossibilidade de manter a omissão diante de vidas que já existem e já demandam. O STF não nos deu direitos. Reconheceu que não podia continuar fingindo que não os tínhamos. O

que existe entre Judiciário, Legislativo e minorias sexuais e de gênero no Brasil é uma substituição forçada. Um poder faz aquilo que o outro se recusa a fazer. E o preço dessa substituição é a precariedade. O que o tribunal dá, a lei pode tirar. Porque nunca deu.

Há um padrão nessas decisões. Cada uma das principais conquistas jurisprudenciais relativas à união homoafetiva, à retificação registral e à criminalização da LGBTfobia veio do Judiciário. Nenhuma delas veio do Legislativo. Não se trata de negar qualquer atuação legislativa em matéria de gênero: a própria Lei Maria da Penha é prova de que o Congresso pode agir. O ponto é outro. Quando o tema é reconhecimento de minorias sexuais e de gênero, o Congresso não legislou. O povo, livremente representado, preferiu o silêncio.

E o reconhecimento veio de onde menos se esperava: de onze juízes indicados e vitalícios, em um tribunal que ninguém elegeu. A democracia brasileira, no que diz respeito aos direitos de minorias sexuais e de gênero, funciona por dependência do constitucionalismo contramajoritário. O procedimento majoritário, nesse campo, falhou. Não por acidente, mas por omissão deliberada e reiterada. Nós sobrevivemos na falha.

O Direito moderno reconhece como direito apenas aquilo que se enuncia na sua gramática, na sua forma, no seu tempo (Santos, 2007). O resto vira reivindicação, costume, anomalia. Para que outras vozes virem direito, precisam primeiro ser traduzidas para uma língua que não é a delas. E, nessa tradução, perdem. O direito autêntico está nas ruas, nas lutas dos

oprimidos, e não nos códigos (Lyra Filho, 2006). Os códigos são apenas o registro tardio, e quase sempre conservador, daquilo que o Direito vivo já forçou. Quando o STF reconhece a união homoafetiva em 2011, está pondo carimbo no que casais já viviam havia décadas. Quando reconhece a autodeclaração de gênero em 2018, está pondo carimbo no que travestis já vinham fazendo, na unha, contra o Estado, desde sempre. O direito não inaugura. Registra. E registra depois que a resistência já tornou o silêncio insustentável.

O princípio da igualdade, lido com seriedade, exige enxergar as diferenças, e não apagá-las (Rios, 2006). A igualdade formal, que finge não ver cor, gênero, orientação é o oposto da igualdade real. Mas a dogmática brasileira ainda prefere a versão fingida, porque é mais cômoda para quem já está dentro. Igualdade de verdade incomoda. Ela obriga a mudar a régua, não só a incluir quem ficou de fora.

Pode o subalterno falar? (Spivak, 2010). Ter voz não basta. O difícil é ser escutado sem ser traduzido. Quando o subalterno fala em "juridiquês", deixa de ser subalterno por um instante e passa a ser intérprete. Quando fala na sua língua, é considerado ininteligível pelo Direito. Eu sei disso porque vivo isso. No arquivo, minha voz não era ininteligível por falta de vocabulário jurídico. Era ininteligível porque vinha de um corpo que o Direito não previu como emissor.

Lorde (2019) dizia que as ferramentas do mestre nunca derrubarão a casa do mestre. Tenho pensado nisso há anos. Sou bicha jurista de interior usando as ferramentas

do mestre, todos os dias, na pretensão de derrubar alguma coisa. Talvez Lorde (2019) estivesse certa, e eu esteja só ajudando a manter a casa de pé. Talvez ela estivesse errada, e seja exatamente assim que se aprende a desmontar. Ainda não sei. Continuo no canteiro de obras, tomando poeira do arquivo.

A heterossexualidade compulsória marginaliza sexualidades dissidentes. O ideal de homem branco invisibiliza homens negros. A cisgeneridade apaga as experiências das pessoas trans. E o Direito brasileiro, ao pretender falar por todos, esquece que foi pensado por alguém muito específico, em um momento muito específico, a partir de um lugar muito específico do globo. Não é universal. Nunca foi.

O que está em jogo vai além de inclusão. É disputa sobre quem pode produzir direito e sobre quem fala e quem organiza as pastas no arquivo. A presença de vozes dissidentes no direito não resolve o problema. Mas desloca a pergunta. A pergunta deixou de ser se o direito pode nos incluir. Passou a ser se nós podemos refazê-lo a partir do lugar onde fomos colocados.

Justamente por não pertencer à norma do direito, sigo fazendo e falando sobre o direito. Não com a esperança ingênua de que basta ocupar para mudar, mas porque o arquivo empoeirado do meu primeiro estágio continua aberto, esperando os processos esquecidos. E alguém precisa ir tirando os autos dali. Um por um. Sem prometer salvação, sem messianismo. Só tirando os autos.

Para que as nossas vozes possam ser ouvidas, lidas e produzidas a partir do nosso saber. E não a partir da tradução que

o Direito faz delas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132/RJ**. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Ayres Britto. Julgado em: 5 maio 2011. *Diário da Justiça Eletrônico*, Brasília, DF, 14 out. 2011a.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.277/DF**. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Ayres Britto. Julgado em: 5 maio 2011. *Diário da Justiça Eletrônico*, Brasília, DF, 14 out. 2011b.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.275/DF**. Tribunal Pleno. Redator do acórdão: Ministro Edson Fachin. Julgado em: 1 mar. 2018. *Diário da Justiça Eletrônico*, Brasília, DF.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26/DF**. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Celso de Mello. Julgado em: 13 jun. 2019. *Diário da Justiça Eletrônico*, Brasília, DF, 6 out. 2020a.
- BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Mandado de Injunção n. 4.733/DF**. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Edson Fachin. Julgado em: 13 jun. 2019. *Diário da Justiça Eletrônico*, Brasília, DF, 29 set. 2020b.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.977.124/SP**. Sexta Turma. Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgado em: 5 abr. 2022. *Diário da Justiça Eletrônico*, Brasília, DF.
- BUTLER, Judith. **Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
- FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade I: a vontade de saber**. Rio de Janeiro: Graal, 1988.
- GONZALEZ, Lélia. **Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos**. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.
- LORDE, Audre. **Irmã outsider: ensaios e conferências**. Belo Horizonte: Autêntica, 2019.
- LUGONES, Maria. Colonialidade e gênero. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). **Pensamento feminista: conceitos fundamentais**. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019.
- LYRA FILHO, Roberto. **O que é direito**. São Paulo: Brasiliense, 2006.
- MACKINNON, Catharine A. **Toward a feminist theory of the state**. Cambridge: Harvard University Press, 1989.
- QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo (org.). **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais**. Buenos Aires: CLACSO, 2005.
- RIOS, Roger Raupp. **Direito da sexualidade: diversidade sexual e a ordem jurídica brasileira**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.
- SANTOS, Boaventura de Sousa. **Para uma revolução democrática da justiça**. São Paulo: Cortez, 2007.
- SPIVAK, Gayatri Chakravorty. **Pode o subalterno falar?** Belo Horizonte: UFMG, 2010.

ENGLISH VERSION

Apesar de ser canhoto, eu fiz direito

ABSTRACT

This essay combines personal narrative and theoretical reflection to critically examine the formation and operation of modern law through the lenses of gender, sexuality, and coloniality. Drawing on lived experiences as a dissident individual within the legal field, it argues that law not only recognizes subjects but actively produces and organizes them hierarchically, reinforcing androcentric, heteronormative, and colonial patterns. Engaging with thinkers such as Judith Butler, Michel Foucault, Catharine MacKinnon, Anibal Quijano, Maria Lugones, and Gayatri Spivak, the text contends that the supposed neutrality of law conceals the universalization of a specific standpoint – male, white, heterosexual, and bourgeois. In the Brazilian context, it examines the role of the Supreme Federal Court in advancing rights related to gender and sexual diversity, in contrast to legislative inaction, highlighting tensions between democracy and recognition. Finally, it argues that law operates through systematic exclusions, calling for the recognition of subaltern knowledges and a critical reconfiguration of its foundations.

KEYWORDS: law; gender; sexuality; coloniality; queer theory